

Yo **Tomàs Baiget Marigo**, gestor del *Directorio EXIT (Expertos en el Tratamiento de la Información)*, escribo esta carta para manifestar que una vez conocido el objetivo y alcance del proyecto "Trayectorias académicas de las Ciencias de la Información (Comunicación y Documentación) en España" (Trayectorias) estamos interesados en que este proyecto cristalice para así poder beneficiar a nuestra plataforma *Directorio EXIT*

El *Directorio EXIT* permite a los profesionales de la comunicación, biblioteconomía, documentación, archivística, informática..., ponerse en contacto con otros expertos del sector. La inclusión de nuevos miembros está moderada por un Comité Evaluador internacional.

Acorde con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Directorio EXIT figura inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos con el número 2121980058.

Nos comprometemos a facilitar el listado de profesores españoles del área de Comunicación e Información que tenemos registrados en el *Directorio EXIT (Expertos en el Tratamiento de la Información)* para de la misma forma, incorporar los resultados y actualizar los listados de profesionales que tenemos registrados e igualmente actualizar sus datos identificativos, perfiles profesionales, etc.

Y para que así conste firmo esta declaración de intenciones en Barcelona, el día 6 de diciembre de 2020.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Firmado: Tomàs Baiget